

SANOAT OQOVA SUVLARINI ELEKTROKIMYOVIY USULDA QAYTA ISHLASHDA ELEKTROKIMYOVIY PARAMETRLARNI ANIQLASH

Z.L.Qulmaxmatova
D.A.Muxammadiyeva

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shaxri, O'zbekiston respublikasi
E-mail:dilrabo68@gmail.com, tell: (97)0365848
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649506>

Dolzarbli: Ma'lumki, davlatimiz rahbariyati tomonidan tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda, shu bilan birga so'nggi yillarda Respublikamizda ishlab chiqarish korxonalarini ko'payishi bilan ulardan chiqadigan chiqindilarning turi va miqdori ortib bormoqda. Hozirda Respublika hududida umumiy quvvati yiliga 2 mln tonna ikkilamchi xom ashyoni qayta ishlaydigan korxonalar mavjud bo'lib, ularning birortasida xromat ionlarini tutgan oqova suvlar qayta ishlanmaydi. Sanoat korxonalarida texnologik suvlar, ishlab chiqarish mobaynida mahsulot va jihozlar bilan kontaktda bo'ladi, natijada organik, noorganik qo'shimchalar va ba'zi og'ir metall ionlari bilan turli darajada ifloslanadi. Bunday oqova suvlarni, ayniqsa og'ir metallar bilan ifloslangan chiqindi suvlarni tozalash usullarini takomillashtirish hozirgacha dolzarb bo'lib qolmoqda.

Azaldan qo'llanilib kelinayotgan reagent usuli og'ir metallarning qaytarilib, cho'kmaga tushadigan gidroksidlarini xosil qilish va ularni filtrlab ajratib olishga asoslangan. Bunda oqova suvlarni reagent usulida tozalash ancha samarali, lekin jarayon davomida ko'p miqdorda qayta ishlab bo'lmaydigan murakkab tarkibli shlamlar hosil bo'ladi, bu shlamlar ma'lum to'lov evaziga chiqindixonaga tashlanadi. Sanoat oqova suvlarini og'ir metallar ionlaridan tozalashning samarali usullaridan biri elektrokimyoviy usul bo'lib, bu usullar rivojlangan davlatlarda samarali qo'llanib, ekologik jihatdan o'zini oqlab kelmoqda.

Yuqoridagi tarkibga ega sanoat oqova suvlarini tozalashda elektrokimyoviy usullarning kamchiligi: sezilarli darajada elektroenergiya va metall sarf bo'ladi, jarayon davomida anodning passivlanishi kuzatiladi, usulning afzalligi esa – uskuna ixcham, ishlatish qulay, qo'shimcha shlamlar xosil qiladigan kimyoviy reagentlar qo'llanilmaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Xrom (VI) ionlari bilan ifloslangan sanoat oqova suvlarini elektrokimyoviy usulda tozalashni takomillashtirish va elektrokimyoviy parametrlarini optimallashtirishdan iborat.

Usul va uslublar: O'rganiladigan obyekt sifatida "METFURSERSVIS" MCHJ korxonasi galvanika sexida hosil bo'ladigan ba'zi og'ir metall ionlari, xususan xromat ionlarini tutgan oqova suvlar, temir elektrodlardan iborat elektrolizer, shuningdek xromat ionlarini tutgan model eritmalardan foydalanilgan.

Natija: Elektrokimyoviy usulda oqova suvlarni xromat ionlaridan tozalashga muxit kislotaliligining ta'sirini o'rganish ustida tajribalar olib borildi. Bunda jarayon temir elektrodlardan iborat elektrolizerda, xona xaroratida, 2 A/dm² tok zichligida, 50 minut davomida olib borildi. Elektrolizerga elektr toki berilganda temir elektrod erib oksidlanadi va Fe²⁺ ionlari holida eritmaga o'tadi, natijada u xrom (VI) ionlarini xrom (III) gacha qaytaradi. Hosil bo'lgan temir (III) gidroksid ionlari sorbent xususiyatiga ega va eritmadagi metall ionlarini qo'shimcha sorbsiya qilib cho'kmaga tushadi. Cr⁶⁺ ionlarining qaytarilish jarayoni muxit pH=4-5 oralig'ida eng samarali bo'ldi.

Xulosa: Tariba natijalaridan xulosa qiladigan bo'lsak, Cr^{6+} ionlarining qaytarilish jarayoni muxit pHga bog'liq bo'lib, $\text{pH}=4-5$ oralig'ida eng samarali natijani berdi. Bu muxitda xromat ionlarining kompleks xosil bo'lishi tezlashadi va Cr^{6+} ionlarining qaytarilish jarayoni uning kompleks birikmalarida samaraliroq ketadi.

Oqova suvlarni elektrokimyoviy usulda tozalashda 50-60 minutda jarayon o'zining maksimal qiymatiga erishadi, vaqtning uzaytirilishi jarayonga deyarli ta'sir qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ишанходжаева С. Химия и технология получения сурьмы, свинца и их соединения в присутствии многоатомных спиртов: Дисс. д-ра. хим наук.- Т., 1997. - 243 с.
2. О.Р.Каратаев, З.Р.Шамсутдинова, И.И.Хафизов. Очистка сточных вод электрохимическими методами. Вестник технологического университета, 2015, Т.18, №22